

Wszechprzepustowy transformator szeregowy APTS

Krzysztof Kolisz, kolisz.pl, Mielec 2025-03-05

Prezentowany układ **wszechprzepustowego transformatora szeregowego APTS** (*all-pass transformer / series*, rys. 1) realizuje podział całego pasma częstotliwości na podzakresy, w przypadku APTS2 dolny (niskotonowy) i górny (wysokotonowy), które transformowane są oddzielnie przez każdy z transformatorów składowych. APTS wydaje się konkurencyjny w stosunku do jednego transformatora szerokopasmowego, przy założeniu nie pobierania ujemnego sprzężenia zwrotnego (USZ) z transformatorów. Pomijając ograniczenia pasma, w istocie układ ten jest bowiem **wszechprzepustowym filtrem 1-go rzędu APF1** (*all-pass filter*), co jest tutaj cechą niepożądaną. APTS można więc stosować jako transformator w.cz., na przykład antenowy, a nawet transformator wyjściowy wzmacniacza lampowego m.cz. (USZ z anody lampy).

Słowa kluczowe: APTS, APF, transformator, wzmacniacz lampowy, audio

Rys. 1. APTS2 (składający się z dwóch transformatorów) na wyjściu wzmacniacza lampowego m.cz.

Model

Zbudujmy model APTS składający się z dwóch transformatorów, czyli APTS2 [KOL] (rys. 2).

Warunkiem wstępnym jest **równość przekładni obu transformatorów**. W celu wyeliminowania zjawisk nie będących przedmiotem analizy, dokonajmy następujących uproszczeń:

- Przekładnie obu składowych transformatorów $n_n = n_w = n = 1$, gdzie $n = z_2/z_1$ i z_1 – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego, a z_2 – wtórny. Oczywiście w ogólnym przypadku $n^2 = R_o/R_g$.
- Współczynniki sprzężenia pomiędzy uzwojeniami pierwotnym i wtórnym obu transformatorów są równe 1.
- Pojemności wejściowa i wyjściowa transformatora niskotonowego TrN są skupione na jego uzwojeniu pierwotnym.
- W dalszej części wyeliminujemy dolne ograniczenie pasma przenoszenia układu.

Rys. 2. Model APTS2

Transmitancja

Transmitancja modelu APTS2 (rys. 2) opisana jako **wzmocnienie transmisyjne napięć** przedstawia się następująco

$$T_1(s) = \frac{u_{wy}(s)}{e_g(s)} = \frac{-R_o L_n L_w C s^3 + R_o (L_n - L_w) s}{(R_g + R_o) L_n L_w C s^3 + (R_g R_o C + 4 L_w) L_n s^2 + (R_g + R_o) (L_n + L_w) s + R_g R_o} \quad (1)$$

gdzie $s = j\omega$ jest zmienną zespoloną, tutaj ograniczoną do osi urojonej (widma).

W celu eliminacji ograniczenia pasma przenoszenia od strony najniższych częstotliwości, zostanie znacznie zwiększona wartość indukcyjności L_n

$$T_2(s) = \lim_{L_n \rightarrow \infty} T_1(s) = \frac{-R_o L_w C s^2 + R_o}{(R_g + R_o) L_w C s^2 + (R_g R_o C + 4 L_w) s + R_g + R_o} \quad (2)$$

W ten sposób wpływ tej indukcyjności został w dalszej analizie zlikwidowany tzn. nasz model przenosi teraz nawet składową stałą. Zauważmy, że dla $\omega = 0$ transmitancja (2) wynosi $\frac{R_o}{R_g + R_o}$ (patrz wyrazy wolne w liczniku i mianowniku), natomiast dla $\omega \rightarrow \infty$ transmitancja ta zmierza do $\frac{-R_o}{R_g + R_o}$

(przeciwfaza, patrz współczynniki przy s^2). Mamy więc potwierdzenie, że APTS2 jest filtrem APF1, co wynika z odwróconego połączenia uzwojeń wtórnych transformatorów składowych.

Analiza

Teraz interesować nas będzie uzyskanie w modelu APTS2 stałości jedynie **modułu** $|T_2(\omega)|$ (niezależnie od ω), gdyż z faktu, że jest on filtrem APF1 wynika niemożność uzyskania stałości **fazy**.

$$|T_2(\omega)| = \frac{R_o L_w C \omega^2 + R_o}{\sqrt{(R_g + R_o)^2 L_w^2 C^2 \omega^4 + [R_g^2 R_o^2 C^2 - 2(R_g - R_o)^2 L_w C + 16L_w^2] \omega^2 + (R_g + R_o)^2}} \quad (3)$$

Do przeanalizowania przebiegu $|T_2(\omega)|$ potrzebna nam będzie pochodna tej funkcji względem pulsacji ω

$$\frac{d|T_2(\omega)|}{d\omega} = \frac{R_o(R_g^2 C - 4L_w)(R_o^2 C - 4L_w)(L_w C \omega^2 - 1)\omega}{\{\sqrt{(R_g + R_o)^2 L_w^2 C^2 \omega^4 + [R_g^2 R_o^2 C^2 - 2(R_g - R_o)^2 L_w C + 16L_w^2] \omega^2 + (R_g + R_o)^2}\}^3} \quad (4)$$

Warunkiem uzyskania **stałości** funkcji $|T_2(\omega)|$ jest występująca dla każdej wartości ω równość

$$\frac{d|T_2(\omega)|}{d\omega} = 0 \quad (5)$$

Ogólnym, mającym fizyczny sens rozwiązaniem równania (5) jest spełnienie przynajmniej jednej z trzech poniższych równości

$$C = \frac{4L_w}{R_g^2} \quad (6) \qquad C = \frac{4L_w}{R_o^2} \quad (7) \qquad \omega^2 = \frac{1}{L_w C} \quad (8)$$

Wyrażenia (6) i (7) są interesującymi nas rozwiązaniami, gdyż nie zależą od ω . Na ich podstawie definiujemy **rezystancję charakterystyczną** R transformatora APTS (rys. 2)

$$R \stackrel{\text{def}}{=} 2\sqrt{\frac{L_w}{C}} \quad (9)$$

Rozwiązanie (8) informuje nas o istnieniu jednego ekstremum funkcji $|T_2(\omega)|$, które oczywiście zanika przy spełnieniu równania (6) lub (7). Występuje ono na pulsacji rezonansowej szeregowego obwodu rezonansowego $L_w C$. Nazwijmy pulsację występowania tego w zasadzie potencjalnego ekstremum **pulsacją podziału** ω_p transformatora APTS, jako że występuje w tym punkcie równomierny podział napięcia pomiędzy oboma jego transformatorami składowymi

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{L_w C}} \quad (10)$$

Ostatecznie na podstawie (9) i (10) otrzymujemy **wzory projektowe** transformatora APTS

$$L_w = \frac{R}{2\omega_p} \quad (11)$$

$$C = \frac{2}{\omega_p R} \quad (12)$$

Przykładowo, dla $f_p = 1$ kHz i $R = 5$ k Ω mamy $L_w = 398$ mH, $C = 63.7$ nF.

Właściwości

Z (6), (7) i (9) wynika warunek stałości $|T_2(\omega)|$. Wystarczy spełnić jedną z następujących dwóch równości lub inaczej – **warunków dopasowania**

$$R_g = R \quad (13)$$

$$R_o = R \quad (14)$$

Wtedy to niezależnie od ω moduł transmitancji APTS2 będzie równy (rys. 3 i 4)

$$|T_2(\omega)| = \frac{R_o}{R_g + R_o} = \text{const} \quad (15)$$

Rys. 3. $|T_2(\omega)|$ w zależności od R_o przy $R_g < R$

Rys. 4. $|T_2(\omega)|$ w zależności od R_o przy $R_g > R$

Analiza przebiegu modułu impedancji wejściowej $|Z_{we}(\omega)|$ "widzianej" na prawo od R_g (rys. 2 i 5) pokazuje, że jest ona niezależna od ω jedynie przy $R_o = R$. Impedancja ta ma wtedy charakter rezystancji i jest równa R . Przy dowolnych wartościach R_o impedancja wejściowa $Z_{we}(\omega_p)$ transformatora APTS2 przypomina impedancję wejściową ćwierćfalowej linii długiej – jest odwrotnością R_o względem R zawsze mając charakter rezystancyjny.

Ostatecznie, ze względu na możliwość wahań rezystancji R_o , korzystnie jest przyjąć mocniejszą zasadę

$$R_g = R = R_o \quad (16)$$

To niezwykle zachowanie się APTS2 na rys. 4 i 5 przy $\omega = \omega_p$ można wytłumaczyć transformacyjnymi właściwościami szeregowego obwodu rezonansowego $L_w C$. W szczególności przebieg $|Z_{we}(\omega)|$ (im mniejsza R_o tym większy $|Z_{we}(\omega_p)|$) można wyjaśnić następująco: niska rezystancja R_o przytłumia szeregowy obwód rezonansowy $L_w C$, nie pozwalając mu na osiągnięcie "w pełni" rezonansu (dużej dobroci Q), a tym samym zera omów na jego wejściu.

Rys. 5. $|Z_{we}(\omega)|$ transformatora APTS2 (na prawo od R_g) w zależności od R_o

Rzeczywisty układ

Analizując wpływ dokonanych na wstępie uproszczeń, w celu powrotu do praktycznego schematu APTS2 z rys. 1 trzeba wymienić:

- Przyjmując przekładnie transformatorów $n_n = n_w = n \neq 1$, zamiast R_o we wzorach trzeba wstawić $R_o' = \frac{R_o}{n^2}$ (R_o przeniesione na wejście). Stosownie do przekładni n ulegają zmianie indukcyjności uzwojeń wtórnych obu transformatorów składowych. Dodatkowo, jeśli naruszymy warunek $n_n = n_w$, zostanie zdeformowana charakterystyka przenoszenia APTS2.
- Rozkładając pojemność C na dwie C_1 i C_2 wydaje się najkorzystniejszym dokonać równego podziału na jednakowe reaktancje względne po obu stronach TrN tzn. $C_1 = \frac{C}{2}$ i $C_2 = \frac{C}{2n^2}$. To zalecenie ma jednak naturę tylko praktyczną.
- Przyjmując skończoną wartość L_n , trzeba zapewnić pojemność zastępczą równoległego obwodu rezonansowego $L_n C_n$ (gdzie C_n są pojemnościami „włutowanymi” oraz uzwojeń, przeniesionymi na wejście TrN) przy ω_p zbliżoną do C . Jednak w praktyce wpływ ten jest względnie mały.

Omówiony APTS2 może być wstępem do realizacji APTS3 i więcej, przenoszących jeszcze szersze pasmo częstotliwości (rys. 6 i 7). Takie APTS są filtrami APF już wyższego rzędu, ale z wzajemnie rozsuniętymi częstotliwościami podziału f_p (tak jakby wiele różnych APF1).

Rys. 6. Sugerowany schemat APTS3 na wyjściu wzmacniacza lampowego m.cz.

Rys. 7. Inna propozycja APTS3 na wyjściu wzmacniacza lampowego m.cz.

Przyjmując na rysunkach 6 i 7 dla każdego składowego transformatora f_g/f_d równe średnio 50, pasmo takiego APTS3 można oszacować na 2.8 Hz – 350 kHz!

Zachęcam do eksperymentów z transformatorami APTS mającymi na celu rezygnację z wykonywania jednego kosztownego szerokopasmowego transformatora.

Literatura

[KOL]: *Wszechprzepustowy transformator szeregowy APTS*, Krzysztof Kolisz, 2001, <https://kolisz.pl/audio/trafa.html>.

Historia artykułu:
2025-03-05 – utworzenie

© 2001 by Krzysztof Kolisz, <https://kolisz.pl/audio/trafa.html>.

Wszechprzepustowy transformator szeregowy APTS © 2025 by Krzysztof Kolisz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.